

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume 1, Issue VII (November 2025), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

DARYLL JIM R. ANGEL

Assistant Professor 1
President Ramon Magsaysay State University
Iba, Zambales
[DOI 10.5281/zenodo.17700158](https://doi.org/10.5281/zenodo.17700158)

TSINILAS

"Tatay, narito ang tsinelas ninyo." Halos walang imik na inilapag ni Ana ang tsinelas sa paanan ng kanyang ama. Pitumpu't pitong taon na siya. Hirap nang humakbang.

"Sa akin na titira si Tatay," aniya kahapon sa kanyang kuya. Tumango ito, may lungkot sa mga mata.

Napaiyak si Ana. Ang dating malakas na ama... ngayo'y ibang-iba na.

Sumilay sa kanyang alaala ang Downtown Dagupan. Walong taong gulang siya noon, at binitbit ang tsinelas. Sa baryo kasi, mas gusto niya ang mag paa-paa.

"Taong bundok!" sumbat ng ina sabay kurot sa tagiliran.

Ngunit ang kanyang ama... ang anghel niya. "Hayaan mo, anak." Binuhat siya, para hindi mapaso sa semento ang paa. Hindi siya ikinahiya ng ama hindi gaya ng ina.

Lumipas ang maraming taon. Si Ana ay naging malaya. Ang kanyang pasasalamat ay walang hanggan sa amang siyang umintindi sa kanya.

Ngayon, matanda na ang kanyang ama at madalas na nalilimutan ang tsinelas. Ngunit puno ng pagmamahal, masaya si Ana sa paglalagay ng tsinelas sa kanyang mga paa.

Sa paanan ng ama, naroon ang tsinelas. Hindi lamang simpleng sapin, bagkus ay sagisag ng pag-aalaga at pagmamahal na walang hanggan.

Ngayon, hindi lamang alaala ang kanyang bibitbitin... kundi ang bigat ng tsinelas na hindi niya kayang hubarin, kahit kailan.